

ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ БИБЛЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАЗНОВИДНОСТИ БИБЛЕИЗМОВ

Халимова Фарноза Фарходовна
студентка филологического факультета
Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова

Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию фразеологических единиц, имеющих библейское происхождение. Актуальность работы обусловлена глубинным влиянием священного текста Библии на формирование языковой картины мира и их активным функционированием в современном дискурсе. В фокусе внимания – выявление специфических семантических, структурных, стилистических и функциональных особенностей библеизмов. Отдельное внимание уделяется классификации и разновидностям библеизмов, что позволяет глубже понять механизмы их адаптации, трансформации и осмысления в различных культурных и языковых контекстах, а также их роль в формировании культурного кода языка. Исследование вносит вклад в понимание взаимосвязи языка, религии и культуры, имеет значение для лингвокультурологии, лексикографии и теории межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: фразеология, фразеологизмы, библеизмы, Библия, библейское происхождение, лингвокультурология, языковая картина мира, семантика, классификация, интертекстуальность, культурный код.

Особое место среди фразеологических единиц (далее ФЕ) с компонентом (имя собственное или собственное имя, далее ИС или СИ) занимают библейские (русские) и коранические (узбекские) фразеологизмы, а также крылатые выражения [1, 45].

Крылатые выражения – это образные и устойчивые фразеологизмы, которые широко используются в речи. Они восходят к литературным источникам, мифам, фольклору или различным историческим событиям. Источником крылатых выражений могут служить и современные события: речи известных людей, публицистика.

Библейские фразеологические единицы восходят к текстам Священного Писания, насыщенного онимами (антропонимами, топонимами) [7, 23].

Рассмотрим компоненты антропонимы в библейских фразеологизмах более подробно [5, 44]: антропоним *Адам* встречается в ФЕ «*Адамовы веки*» [2, 34]; «*Ветхий Адам*» [2, 56]. Адам, согласно Библии, первый человек на земле,

созданный на шестой день сотворения мира, т.е. Адам и есть начало рода человеческого. Выражение «*Ветхий Адам*» имеет значение: грешный человек, который должен нравственно переродиться [1, 56]. Отсюда «*совлечь с себя ветхого человека, Адама*» получило значение: духовно обновиться, освободиться от старых привычек, взглядов [2, 56].

Каин (Каинова печать): это имя первого убийцы на земле, употребляется и как бранное выражение. Выражение «*каинова печать*» имеет значение клеймо преступления [2, 99].

Валаам: в Ветхом Завете известен пророк Валаам, призванный из-за Евфрата моавитским царем Валаком, чтобы проклясть евреев, но Валаам трижды благословил их и предсказал об Иисусе Христе, назвав Его звездой [3, 41]. Выражение «*Валамова ослица*» возникло из библейской истории о Валааме, ослица которого однажды заговорила человеческим языком, протестуя против побоев (Числа, 22, 27–28) [2, 47]. Употребляется иронически в применении к молчаливым и покорным людям, неожиданно заговорившим, запротестовавшим.

Гог и Магог: Гог, «князь Роша, Мешеха и Тувала», и «земля Магог» названы рядом в описании «великого сборища полчищ», которые вторгнутся под предводительством Гога в Землю Израиля «в последние дни», чтобы грабить и опустошать, и падут в ней от руки Господней. В других местах библии он фигурирует как брат Магога [2, 67]. Из библейских источников сказания о Гоге и Магоге перешли в литературу христианской церкви. В Откровении Иоанна Богослова говорится, что войны Гога и Магога произойдут по прошествии тысячи лет после первого пришествия Христа. По одному из толкований под «Гогом» понимается имя предводителя, под «Магогом» – название страны и народа. Чаще они интерпретируются как два народа, которых возглавит князь Рош [1, 67].

Иов: в Ветхом Завете, в Книге Иова, рассказывается о некоем Иове, который отличался своей добродетельной жизнью. Это вызвало раздражение Сатаны, и он решил поспорить с Богом, утверждая, что если Иов, имевший большую, счастливую семью и богатое имение, лишится всего этого, то он потеряет тогда и свою веру, и благочестие [4, 56]. Бог послал Иову множество тяжелых испытаний: лишил его детей, слуг, богатства и здоровья, поразил проказой. Тем не менее, Иов перенес все свои беды достойно, не потеряв веры в Бога [1, 78]. Антропоним встречается в ФЕ «*Иов многострадальный*» [2, 66]; «*Беден, как Иов*» [2, 38]. Имя это стало символом долготерпения, многострадального человека в культурной истории всех христианских народов, в том числе и русского.

Иосиф: Выражение «*Целомудренный (Прекрасный) Иосиф*» возникло из библейского рассказа о юном Иосифе [2, 57]. Иосиф – сын библейского праотца

Иакова от Рахили. Как любимый сын отца, он был ненавистен своим старшим братьям, которые хотели даже убить его, но случайно проходивший караван решил его судьбу иначе: он был продан им за 20 сребреников и перепродан ими в Египте. Его тщетно пыталась соблазнить жена египетского царедворца Пентефрия, с которой он не захотел разделить ложа. ФЕ употребляется в значении: целомудренный юноша [1, 78].

Иуда: Иуда Искарот – один из двенадцати учеников Иисуса. Выражения «*Иуда-предатель*» [2, 69]; «*Иудин поцелуй*» возникли из евангельской легенды о предательстве Иуды Искарота [2, 59]: своего учителя он предал за тридцать сребреников иудейским первосвященникам. Приведя стражу в Гефсиманский сад, где находился Иисус, Иуда сказал, что того, кого он поцелует, нужно взять, и тотчас подошел к Иисусу и поцеловал его [1, 53]. Имя Иуды стало синонимом предателя; выражение «*иудин поцелуй*» употребляется в значении: предательский поступок, лицемерно прикрытый проявлением любви, дружбы.

Лазарь: имя это стало символом бедности. Возникло оно из Евангелия (Лука, 16, 20–21), из притчи о нищем Лазаре, который лежал в струпьях у ворот богатого брата и рад был бы напитаться хоть крохами, падающими со стола его. В старину нищие, выпрашивая подаяние, пели «духовные стихи» и особенно часто «стих о бедном Лазаре», созданный на сюжет евангельской притчи. Стих этот пелся жалобно, на заунывный мотив [1, 61]. Отсюда пошли выражения «*Петь Лазаря*» [2, 123], «*Прикидываться Лазарем*» [2, 145], употребляемые в значении: жаловаться на судьбу, плакаться, кланяться, притворяться бедняком, несчастным.

Магдалина: Мария Магдалина (из города Магдала), по евангельской легенде (Марк, 16, 9; Лука, 7, 37–48; 8, 2), была исцелена Иисусом, изгнавшим из нее «семь бесов», после чего она раскаялась в своей развратной жизни и стала одной из верных его последовательниц. По ее имени «*кающимися магдалинами*» стали называть женщин, после развратной жизни вернувшихся к труду. Это название впервые встречается в уставах соответствующих обителей (для «кающихся магдалин»), возникших в Средние века при женских монастырях Европы [1, 89]. В Российской империи магдалинские убежища существовали с 1833 г. «*Кающимися магдалинами*» иронически называют также лиц, плаксиво кающихся в своих проступках [2, 166].

Мафусаил, Аред: Мафусаил в Библии – один из праотцов человечества, прославившийся своим долголетием: он прожил 969 лет. Старейший человек, чей возраст указан в Библии. В Библии рассказывается также об Иареде, который прожил будто бы 962 года. Вообще в Библии сообщаются следующие высокие цифры долголетия древних людей: Адам жил 931 год, Сиф – 912, и так далее [1,

33]. Выражения «*Мафусаилов век*» [2, 178], «*Аредовы веки*» означают необычайное долголетие, жизнь до предельной старости [2, 32].

Нимврод: так называют страстного охотника по имени внука библейского патриарха Ноя – Нимврода, о котором в Библии сказано: «Он был сильный зверолов (церковнослав.: ловец) перед Господом; потому и говорится: сильный зверолов, как Нимврод перед господом» (Бытие, 10, 9) [1, 69]. Выражение «*ловец перед господом*» употребляется как характеристика человека сильного, исключительного по своему значению [2, 187].

Ной: этот антропоним встречается в ФЕ «*Ноев ковчег*» (слово «ковчег» значит «ящик», «сундук») [2, 203]. Это легендарный корабль, в который Ной погрузил по велению Бога прародителей всех животных всего мира перед постигшим землю наводнением [1, 45]. Слова «*Ноев ковчег*», когда-то почтительно понимавшиеся как место спасения от любой стихийной катастрофы, употребляются теперь только в ироническом смысле: как образ битком набитого помещения, где живут всякие случайные разнообразные обитатели.

Соломон: Еврейский царь Соломон, сын Давида, был известен как великий мудрец. О его хитроумии было сложено немало легенд, но большинство из них описывают его мудрость и смекалку в разрешении споров, судебных делах. Например, «*Соломонов суд*» [2, 213]. Иногда употребляется еще – «*Соломоново решение*», так говорят об остроумном, неожиданном решении дела, ловком выходе из затруднительного положения [2, 206]. Фразеологизм «*Суд Соломона*» употребляется в значении: суд мудрый и скорый [2, 213]. Встречается также такое выражение: «*Соломон во всей славе своей (не одевался так, как всякая из них)*», которое употребляется в значении: «Не стоит заниматься делами, для тебя не предназначенными» [2, 209].

Фома: Согласно Евангелию, Фома, один из апостолов Христа, после того как ему рассказали о том, что Иисус после распятия на кресте воскрес, он сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю» [1, 75]. Отсюда и возникло выражение «*Фома неверный (неверующий)*» [2, 234]: так говорят о человеке, которого трудно заставить поверить чему-либо, то есть – человек, испытывающий постоянные сомнения, ничего не принимающий на веру.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабкин А.М. Русская фразеология, ее развитие и источники. I изд. - Л.: Наука, 1970. – 263с.
2. Даль В.И. Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и прочего. В 2 т. – М.: Академический проспект, 2018. – 1228 с.

3. Гладышева Л. А. Русская земля (История фразеологизма) // Русская словесность. – 2002. - № 4. – С. 40 – 43.
4. Оганнисян Н.С. Онимы в составе фразеологизмов русского языка. - Ереван: 2016. – 59с.
5. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. - М.: Наука, 1973.